

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20605267>

ISBN 978-9910-5283-0-9

우즈베크어와 한국어의 명령 화행 비교와 교수 방안 연구

- 간접 명령 화행 중심으로 -

압두사토로바 무니사(타슈켄트 기묘국제대교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 우즈베크어와 한국어의 명령 화행 비교
4. 한국어 교육에서 명령 화행 교육 방안
5. 결론

1. 서론

본 연구는 우즈베크어와 한국어의 직접 명령 화행(direct speech acts)과 간접 명령 화행(indirect speech acts)이 두 언어에서 어떻게 실현되며, 어떤 화용적 차이를 보이는지를 규명하는 데 목적을 둔다. 한국어의 명령 화행은 다양한 종결어미와 문법적 변형(평서문, 의문문, 청유문 등)을 통해 실현되며 사회적 관계와 담화 맥락에 따라 발화수반행위(illocutionary act)가 달라진다. 반면 우즈베크어에서는 직접 명령이 중심적 역할을 하므로, 한국어 학습 과정에서 우즈베크어권 학습자들은 간접 명령 표현을 이해·산출하는 데 어려움을 겪고 화용적 오류를 범하기 쉽다.

본 연구는 발화행위(speech act) 이론을 토대로 두 언어의 명령 화행을 문법적·화용론적 관점에서 비교·분석하였다. 이를 통해 동일한 문장 형식이라도 사회적 맥락과 화자의 의도에 따라 발화수반적 힘이 달라질 수 있음을 밝히고, 한국어 교육 현장에서 형식 중심 교수법이 학습자의 실제 의사소통 능력을 충분히 보장하지 못한다는 점을 지적하였다. 나아가 다양한 명령 표현을 교수적으로 설명하고, 학습자가 실제 담화 상황에서 이를 적절히 활용할 수 있도록 하는 교육 방안을 제시하였다(박숙영 2025).

한국어 교육 현장에서 의사소통 오류가 빈번히 발생하는 이유 중 하나는 학습자가 발화수반행위를 정확히 파악하지 못하기 때문이다. 특히 명령 화행의 경우 한국어는 우즈베크어와 달리 단순한 명령문 형식에 국한되지 않고, 평서문·의문문·청유문 등 다양한 문장 유형을 통해 실현된다.¹ 따라서 문법적으로는 명령문으로 드러나지 않더라도 실제 담화 상황에서는 화용론적 차원에서 명령적 기능을 수행한다. 이러한 특성은 학습자에게 추가적인 난점을 제공하며, 형식 중심 교수법만으로는 실제 의사소통 능력을 충분히 보장하지 못한다는 점을 보여준다.

한국어의 명령 화행은 다양한 종결어미와 문법적 변형을 통해 간접적으로 실현되는 경우가 많으며, 사회적 관계와 담화 상황에 따라 발화수반행위가 달라진다. 반면 우즈베크어에서는 직접 명령이 중심적 역할을 하므로, 한국어 학습 과정에서 우즈베크어권 학습자들은 간접 명령 표현을 이해하거나 산출하는 데 어려움을 겪고 화용적 오류를 범하기 쉽다.

최근 한국어 교육에서는 단순한 문법·어휘 지식만으로는 충분하지 않고, 다양한 사회적 맥락 속에서 발화 행위를 적절히 활용할 수 있는 능력이 요구된다. 그러나 외국인 학습자들은 문형 중심의 학습에 치중하여 실제 담화 상황에서 부적절한 표현이나 의사소통 단절을 경험하는 경우가 많다. 이에 본 연구는 두 언어의 명령 화행을 체계적으로 비교·분석하여 그 차이를 규명하고, 다양한 명령 표현을 교수적으로 설명함으로써 학습자가 실제 의사소통 상황에서 이를 올바르게 활용할 수 있도록 하는 교육적 방안을 제시한다(현시우 2021).

명령 화행에 대한 선행 연구는 Austin(1962), Searle(1969), 이지선(2014), 오민수(2010), 이지수(2016) 등이 문법적 형식과 종결어미, 교재 분석을 통해 직접·간접 실현 방식을 제시한 바 있으며, 김태자(1989), 김유정(2008), 사사키 유미(2005) 등은 실제 담화 속 화행의 양상과 의사소통 변화를 중심으로 논의를 전개하였다. 또한 현시우(2021), 윤남주(2013), 김유향(2018) 등은 한국어 명령 화행을 다른 언어와 비교하여 문법 구조와 담화 활용을 분석하였다.

2. 이론적 배경

2.1 화행의 이론

언어는 단순한 정보 전달 수단을 넘어 요청·명령·감사·사과 등 다양한 화행을 통해 실제 행위를 수행하는 기능을 가진다. Austin(1962)은 발화를 사실 기술에 국한하지 않고 특정 목적을 수행하는 행위로 규정하며 ‘수행적 발화(performative utterance)’ 개념을 제시하였다. 수행문은 참·거짓으로

¹ 이러한 이유로 한국어능력시험(TOPIK)에서도 간접화행과 관련된 문제들이 자주 출제된다. 듣기 문항 중 9-12번은 이어지는 행동을 찾는 것으로, 명령화행을 이해해야 풀 수 있는 문제이다.

관별되지 않고 특정 상황에서만 효력을 가지며, 결혼식의 “동의합니다”와 같은 발화가 그 자체로 행위를 성립시키는 예가 된다. 이후 Searle(1969, 1979)는 화행 이론을 정교화하여 발화가 사회적 맥락과 규칙과 긴밀히 연결됨을 강조하고, 지시·명령·요청·충고 등 다양한 유형을 체계적으로 분류하였다.

Austin은 참·거짓으로 평가되는 발화를 ‘진술적 발화(constative utterance)’로 구분하면서, 발화가 단순히 현실을 묘사하는 데 그치지 않고 화자의 의도와 맥락적 의미에 따라 수행적 성격을 지닐 수 있음을 밝혔다. 결국 화행 이론은 문법적 형식보다 담화 맥락과 화자의 의도를 중으로 발화를 이해해야 한다는 점을 보여준다.

(1) ㄱ. 오늘 비가 내리고 있다.

ㄴ. 지구는 서쪽에서 동쪽으로 회전한다.

위에 제시되는 (1ㄱ) 예문에서 발화의 목적은 단순히 현실을 묘사하는 것이다. 실제로 비가 내리고 있다면 참으로 평가되고, 비가 내리지 않는다면 거짓으로 평가된다. 따라서 이 문장은 참·거짓의 기준으로 검증될 수 있다. 그러나 이 발화는 새로운 사회적·법적 현실을 만들어내지 않기 때문에 수행적 발화가 아니다.

(1ㄴ)에서는 발화는 과학적 사실을 표현하고 있으며, 실제로 지구가 서쪽에서 동쪽으로 회전하기 때문에 참으로 평가된다. 이 문장은 현실을 기술하는 기능을 가지며, 참·거짓의 기준으로 검증될 수 있다. 하지만 발화 자체가 새로운 현실을 만들어내는 것은 아니므로 수행적 발화와는 구분된다.

본 연구에서는 Austin(1962)의 발화행위 이론과 Searle(1969)의 화행 유형 분류를 중심으로 화행의 개념과 종류를 다음과 같이 정리하였다. Austin은 발화를 발화행위(locutionary act), 화수반행위(illocutionary act), 발화효과행위(perlocutionary act)의 세 층위로 나누어 설명하였다. 화행 이론에서 핵심은 발화수반행위(illocutionary act)이며, 이는 발화가 단순한 의미 전달을 넘어 화자의 의도와 내적 발화 힘을 드러내는 행위로 이해된다. Austin(1962)은 이를 판정 행위, 행사 행위, 언약 행위, 행태 행위, 평서 행위의 다섯 범주로 분류하여 발화가 사회적·규범적 맥락 속에서 다양한 기능을 수행함을 보여주었다. 그러나 그의 체계는 범주 간 중복과 불명확성이 지적되었고, Searle(1969, 1979)는 이를 보완하여 확인 화행(assertives), 지시 화행(directives), 언약 화행(commisives), 정표 화행(expressives), 선언 화행(declaratives)으로 재분류하였다.

Searle의 분류는 발화의 기능적 측면을 강조하며, 특히 지시 화행은 청자에게 특정 행동을 요구하는 발화로서 명령, 요청, 제안, 충고 등을 포함한다. 이러한 지시 화행은 긍정적·부정적 반응을 모두 수반할 수 있으며, 명령 화행은 그 하위 유형으로서 금지, 요구, 허가, 충고 등으로 세분화된다. 결국 Austin의 분류가 철학적이고 포괄적인 성격을 가진다면, Searle의 분류는 의사소통 기능을 중심으로 보다 명확하고 실질적인 체계를 제공한다.

2.2 명령 화행

명령 화행은 지시 화행의 한 유형으로 가장 강제적인 성격을 지니며, 화자와 청자 사이의 상하적 관계 속에서 실현될 수 있다(현시우 2021). 이는 단순한 문법적 형식이 아니라 담화 맥락과 화자의

의도에 따라 청자의 실제 행위를 직접적으로 지향하는 발화 방식으로 이해된다. Quirk(1985)와 Searle(1969)의 분류에 따르면 명령·요청·충고·허가·기원·금지 등 다양한 하위 유형이 모두 지시 화행에 포함되며, 그 내적 발화 힘은 상황적 맥락에 크게 의존한다(강숙영 2012:22 재인용). 따라서 명령문의 기능은 문장의 표면적 구조를 넘어 화자의 의도와 담화 상황 속에서 실질적인 발화수반행위로 나타나며, 긍정적 결과뿐 아니라 거절이나 수행 불가능과 같은 다양한 반응을 수반할 수 있다. 본 연구는 이러한 선행 논의를 바탕으로 한국어와 우즈베크어 명령 화행의 화용적 차이를 면밀히 분석하고자 한다.

한국어 명령 화행은 상대 높임법과 밀접하게 관련되어 있으며, 청자의 행위를 직접적으로 지향하는 발화 형식으로서 문법 규범 차원에서 ‘청자 높임’에 부합하는 표현을 사용하는 것이 필수적이다. 존대 규범을 지키지 않을 경우 담화 참여자 간 긴장감이 발생할 수 있으며, 이는 높임법을 중시하는 한국 사회문화적 맥락에서 중요한 문제로 작용한다. 외국인 학습자는 사회·문화적 배경 지식과 실제 경험이 부족하여 상황에 맞는 적절한 화계를 선택하기 어려운 경우가 많으며, 실제 담화에서도 상대 높임법의 등급이 항상 일관되게 나타나지는 않는다.

한국어 상대 높임법의 가장 두드러진 특징은 격식체와 비격식체의 구분이며, 이에 따라 명령문 종결형 화계를 체계적으로 학습하는 것이 필요하다.² 또한 한국어 명령 화행은 직접적인 방식뿐 아니라 상대를 존중하는 간접적 방식으로 널리 사용된다는 점에서 교육적 의의가 크다. 직접 명령 화행은 문장의 형태와 화자의 의도가 일치하여 명령·지시·요청의 기능을 수행하는 경우를 말한다. 예컨대 “문을 닫아라”, “조용히 하세요”와 같은 문장은 명령형 종결어미가 결합되어 직접 명령 화행으로 실현된다. 반면 간접 명령 화행은 문장의 통사적 구조와 화자의 의도가 불일치하는 경우로, 평서문이나 의문문 형식을 통해 실제로는 요청·권유·제안의 기능을 수행한다. 이는 청자의 부담을 완화하고 사회적 관계를 유지하며 공손성을 확보하는 데 중요한 역할을 한다.

간접 명령 화행과 관련하여 김태자(1989)는 직접화행(DSA), 간접화행(NDSA), 좁은 의미의 간접화행(ISA), 대화적 함축(CISA)으로 구분하였다. 특히 대화적 함축은 문법적 형식에 의존하지 않고 맥락을 통해 화자의 숨은 의도를 추론하는 방식으로, 발화의 참뜻은 담화 상황 속에서만 이해될 수 있다. 예컨대 학생이 “창문을 닫을까요?”라고 물었을 때, 교사가 “날씨가 너무 더워졌네요”라고 답하는 경우, 이는 단순한 사실 진술이 아니라 “창문을 열어라”라는 간접 명령으로 해석된다.

3. 우즈베크어와 한국어의 명령 화행 비교

3.1 우즈베크어의 명령 화행

우즈베크어에서 명령 화행은 단순한 문법적 기능을 넘어 사회·화용론적 의미를 지니며, 화자의 사회적 지위와 담화 맥락, 문화적 규범과 밀접하게 연관된다(Karimov 2015). 따라서 지시 발화 행위는 공식적·비공식적 상황에 따라 다양한 방식으로 실현되며, 존중과 예절을 중시하는 문화적

²격식체는 공식적·공손한 상황에서 쓰이는 ‘-습니다/ㅂ니다’ 같은 표현이고, 비격식체는 일상적·친근한 상황에서 쓰이는 ‘-아요/어요’나 ‘-해’ 같은 표현이다.

특성 속에서 명령문조차도 부탁이나 조언의 형태로 완곡하게 표현되기도 한다.

첫째, 우즈베크어에서는 명령문의 서술어가 생략될 수 있다. 예를 들어 “Barcha koreys tili darsiga!”(모두 한국어 수업에!)라는 문장은 본래 “Barcha koreys tili darsiga kirsin”(모두 한국어 수업에 들어가세요.)의 축약형이다. 서술어가 생략되었음에도 담화 맥락을 통해 명령 화행으로 인식된다.

둘째, 문어체에서는 명령문 끝에 마침표나 느낌표가 사용되며, 특히 느낌표는 강한 강조를 나타낸다. 예컨대 “Tamaki chekmang!”(담배 피우지 마세요!)라는 표현은 공공장소에서 단호한 금지를 전달하는 경고문으로 기능한다.

셋째, 명령문이 수동태·3인칭으로 표현되더라도 실제로는 청자(2인칭)를 지시하는 기능을 수행한다. 예를 들어 “Bu yerda shovqin qilinmasin.”(여기에서 소음은 발생되지 말아야 한다.)라는 문장은 겉으로는 피동형·3인칭 구조지만 실제로는 청자에게 직접적인 금지를 전달한다.

넷째, 명령문의 서술어는 일반적으로 문장 끝에 위치하지만, 강조나 위협·강압의 의미를 나타낼 때는 문두에 올 수도 있다. 예컨대 “Kirsin hamma darsiga!”(모두 수업에 들어가라!)는 서술어를 문두에 배치하여 강한 명령의 힘을 드러낸다(Nurmonov 2013).

우즈베크어에서 지시 발화 행위(directive speech acts)는 자발성, 예절 규범, 그리고 맥락적 표현에 의해 특징지어진다. 일반적으로 명령 발화는 직접적인 형태로 나타나지만, 지위가 높은 상대에게 말하거나 존중을 표현해야 하는 상황, 공식적인 담화 맥락, 혹은 부탁의 어조가 필요한 경우에는 간접적인 방식이 사용된다. 이때 “iltimos(부탁합니다)”, “marhamat(어서)”, “rahmat(감사합니다)”, “iloji bo’lsa(가능하신다면)” 등의 표현이 널리 활용되며, 이는 사회적 관계와 예절을 반영하는 중요한 요소이다. 그러나 이러한 표현을 생략하고 직접적으로 명령을 전달하는 경우도 존재한다. 따라서 우즈베크어에서도 한국어와 마찬가지로 직접적·간접적 발화 방식이 공존하지만, 직접적 표현이 상대적으로 더 널리 사용된다는 점이 특징적이다.³

우즈베크어 문장은 표현 목적에 따라 평서문, 청유문, 의문문, 명령문, 감탄문으로 구분되며, 각 유형은 고유한 구조적 특성을 지닌다. 화용론적 분석에 따르면 명령 화행은 단순히 명령문 형식으로만 실현되는 것이 아니라, 서술문이나 의문문을 통해서도 명령의 의미를 내포할 수 있다(Nasriddinov 2022). 예를 들어 “Derazani yopib qo’ying.”(창문을 닫으세요.)는 직접 명령문이지만, “Bu yer juda sovuq ekan.”(여기가 참 춥네요.)라는 평서문은 실제로는 청자에게 창문을 닫거나 난방을 조절하라는 간접적 요청으로 기능한다. 또 “Vaqtingiz bo’lsa, uchrashamizmi?”(시간 괜찮으시면 만나시겠습니까?)라는 의문문은 단순한 질문이 아니라 청자에게 만남을 제안하는 간접 명령 화행으로 작용한다.

3.1.2 직접 명령 화행

우즈베크어에서 직접 명령 화행은 화자가 청자에게 특정 행동을 수행하도록 단호하게 요구하는 발화 유형으로, 주로 교사와 학생, 부모와 자녀, 상사와 직원 등 상하적 관계 속에서 자주

³ 명령 화행은 아동 양육, 안전 규칙, 경고 및 금지 상황에서도 중요한 역할을 한다. 예컨대, ‘도로교통 규칙을 준수하세요.’, ‘장난감을 정리하세요.’, ‘공부에 게으르지 마세요.’와 같은 문장으로 아이들에게 지시나 경고를 한다.

나타난다(Gopprova 2025). 문법적으로는 서술어가 동사의 어간이나 명령형으로 실현되며, 주어는 종종 생략된다. 억양은 강하게 발화되고 하강조(falling tone)로 실현되는 것이 특징이다.

예를 들어 “Shu yerda kutib turing!”(여기서 기다리십시오)은 존칭체 명령문으로, 동사에 ‘-ing’ 접사가 붙어 청자를 존중하는 표현으로 나타난다. 반면 “Derazani och!”(창문 좀 열어), “Buni ozgina yegin!”(이것 좀 먹어 봐라)와 같은 표현은 비공식적이고 반말체로, 또래나 가족 관계에서 사용된다.

또한 우즈베크어에서는 ‘iltimos(부탁합니다)’, ‘marhamat(어서)’, ‘iloji bo‘lsa(가능하시다면)’와 같은 표현을 덧붙여 직접 명령을 보다 부드럽게 만드는 경우가 많다.⁴ 예컨대 “Iltimos, derazani yoping.”(부탁합니다, 창문을 닫으세요), “Marhamat, kiring.”(어서 오세요), “Iloji bo‘lsa, kutib turing.”(가능하시다면, 기다려 주세요)와 같은 발화는 존중과 공손성을 담아 요청을 완화한다.

부정 명령 역시 직접 명령으로 나타나며, 금지·경고·충고의 의미를 담는다. “Bormang.”(가지 마세요), “Gapirmang.”(말하지 마십시오), “Uyga kech kelma.”(집에 늦게 오지 마)와 같은 표현은 동사 어간에 부정 접사 ‘-ma’를 붙여 실현되며, 존칭형에서는 ‘-mang’이 사용된다. 이는 한국어의 ‘-지 마’, ‘-지 마세요’와 대응된다.

3.1.3 간접 명령 화행

우즈베크어에서 간접 명령 화행은 사회적 관계와 예절 규범을 반영하는 중요한 담화 방식으로, 직접적인 명령형을 피하고 질문·제안·소망 등의 형태를 통해 부드럽게 전달된다. 특히 연장자, 스승, 사회적 지위가 높은 인물에게는 명령조차도 요청이나 조언의 형태로 나타나며, 억양과 신체 동작이 의미 해석에 중요한 역할을 한다.

간접 명령은 문장의 표면적 구조와 실제 의도가 불일치하는 경우로, 청자는 맥락과 억양을 통해 화자의 숨은 의도를 파악한다. 대표적인 유형은 의문문 형식이다. 예를 들어 “Derazani yopasizmi?”(창문을 닫아 주시겠습니까?)라는 문장은 겉으로는 단순한 질문처럼 보이지만 실제로는 청자에게 행동을 요청하는 간접 명령이다. 또 “Bu yer juda sovuq ekan.”(여기가 참 춥네요.)라는 평서문은 단순한 사실 진술처럼 보이지만, 맥락상 청자에게 창문을 닫거나 난방을 조절하라는 요청으로 해석된다.

이러한 의문형 명령문은 주로 친밀한 관계, 비공식적 대화, 아이들과의 대화에서 널리 사용되며, 공손함·존중·완곡한 표현을 전달하는 기능을 한다. 흔히 ‘-mi’, ‘-a’와 같은 의문 표지가 인칭·수 형태에 붙어 사용되며, 억양과 담화 맥락을 통해 명령의 의미가 분명해진다.

예를 들어 “Siz derazani yopib yuborasizmi?”(창문을 좀 닫아 주시겠어요?)는 겉으로는 질문이지만 실제로는 청자에게 행동을 요청하는 발화이다. “Buni menga uzatib yuborasizmi?”(이것을 저에게 건네주시겠어요?) 역시 질문형이지만 도움을 기대하는 요청으로 기능한다.

또한 제안 형식의 문장도 간접 명령으로 작용한다. “Keling, xonani tozalab qo‘yaylik.”(우리 방을 청소합시다)는 청유문이지만 청소를 시작하도록 유도하는 명령적 성격을 지닌다. “Birga borib olsak bo‘lmaydimi?”(같이 가서 가져오면 안 될까요?)는 허가를 구하는 듯하지만 실제로는 함께

⁴화용적 맥락과 사회적 관계에 따라 ‘iltimos’, ‘marhamat’, ‘iloji bo‘lsa’와 같은 표현을 첨가하거나 생략함으로써 공손함의 정도를 조절하는 특성을 지닌다.

행동하자는 제안이다.

조건형 역시 간접 명령으로 자주 쓰인다. “Iltimos, menga yordam bersangiz yaxshi bo'lardi.”(도와주시면 좋겠습니다), “Eshikni yopib yuborsangiz yaxshi bo'lar edi, iltimos.”(문을 닫아주시면 좋겠습니다)는 ‘-sa’ 조건 어미와 ‘yaxshi bo'lar edi’ 완화 표현을 통해 정중한 요청을 나타낸다. 특히 ‘iltimos’(부탁합니다)와 같은 표현은 문장을 더욱 부드럽게 만들어 청자가 압박 없이 행동을 수행하도록 유도한다.

3.2 한국어의 명령 화행

3.2.1 한국어 명령 화행의 특징

한국어의 지시적 발화행위는 우즈베크어와 마찬가지로 청자의 행동을 유도하는 언어적 행위로, 명령·요청·권유·제안·충고·금지 등 다양한 하위 유형을 포함한다. 그러나 한국어의 경우 이러한 발화는 단순히 문법적 구조에 의존하지 않고 사회적 관계, 담화 맥락, 정중성, 완화 전략 등 복합적인 요소에 의해 실현된다.

가장 기본적인 명령문은 동사 어간에 명령형 종결어미를 결합하여 나타나며, 공식적 상황인지 비공식적 상황인지, 화자와 청자의 사회적 지위와 친밀도에 따라 종결어미의 선택이 달라진다. 한국어는 높임법이 문법적으로 체계화되어 있어 ‘하십시오체’, ‘하세요체’, ‘해라체’, ‘해체’ 등 다양한 말하기 수준이 존재하며, 이는 사회적 거리와 권력 관계, 친밀도에 따라 달라진다(Mary Shin Kim 2023).

예를 들어, 점원이 손님에게는 “앉으세요”라고 정중하게 표현하지만 친구들 사이에서는 “빨리와!”가 자연스럽다. 동일한 의미라도 공식적 상황에서는 “빨리와 주시면 좋겠습니다”와 같은 공손한 형태가 사용된다. 이는 단순히 존재 규범만이 아니라 담화 목적과 대화의 흐름 같은 화용적 요인에 의해 결정된다.

또한 한국 사회의 변화에 따라 격식체보다 비격식체 종결어미가 더 널리 쓰이는 경향이 있다. 예컨대 과거에는 ‘하십시오체’가 공식적 상황에서 일반적으로 사용되었으나, 오늘날에는 ‘하세요체’가 더 자연스럽고 보편적인 표현으로 자리 잡고 있다.

3.2.2 직접 명령 화행

한국어에서 직접 명령 화행은 화자가 청자에게 특정 행동을 수행하도록 직접적으로 요구하는 발화 유형으로, 주로 동사 어간에 명령형 종결어미를 결합하여 실현된다. 이러한 명령문은 단순히 문법적 구조만으로 결정되는 것이 아니라, 화자와 청자의 사회적 관계, 친밀도, 그리고 담화 상황의 맥락에 따라 다양한 형태로 나타난다. 주어는 대체로 2인칭이지만 생략되는 경우가 많으며, 억양 또한 명령의 강도를 조절하는 중요한 요소로 작용한다.

먼저 가장 낮은 수준의 명령형은 ‘-아/어/여’ 형태로, 흔히 해체라 불린다. 이 형태는 상하 관계보다는 친밀도를 우선시하는 특징을 가지며, 가족이나 친구, 또래 관계에서 자연스럽게 사용된다. 예컨대 형이 동생에게 “숙제 다 했으면 좀 쉬어.”라고 말하거나 친구가 친구에게 “이따 5시에 봐.”라고 말하는 경우가 이에 해당한다. 이러한 명령문은 공식적인 자리에서는 거의 쓰이지 않으며, 친밀한 관계 속에서 직접적이고 단순한 요구를 전달하는 데 적합하다.

다음으로 ‘-아라/어라/여라’ 형태는 해라체라 불리며, 낮춤형 명령으로 주로 상위자가 아랫사람에게 사용하는 경우가 많다. 예를 들어 “책을 읽어라.”, “천천히 먹어라.”와 같은 표현은 화자가 청자보다 나이가 많거나 지위가 높은 경우에 자주 나타난다. 그러나 친밀도가 높은 관계에서는 상하 관계와 무관하게 쓰일 수 있으며, 친인척 관계에서 특히 많이 관찰된다. 이 형태는 직접적이고 단호한 명령이므로 체면 손상의 위협이 크지만, 가까운 관계에서는 자연스럽게 받아들여진다.

한편, ‘-아요/어요/여요’ 형태는 해요체로서 존중을 담은 비격식적 높임 표현이다. 이는 상대방을 존중하면서도 지나치게 격식을 차리지 않고 자연스럽게 부드러운 어감을 전달하기 때문에 현대 한국어에서 가장 널리 쓰이는 형태 중 하나이다. 예컨대 직장에서 동료에게 “회의실로 와요.”라고 말하거나, 가족 사이에서 “창문 좀 열어 줘요.”라고 말하는 경우가 이에 해당한다. 해요체 명령문은 상하 관계가 동등하거나 화자가 청자보다 조금 높은 경우에도 사용되며, 친밀한 관계에서는 협력이나 권유의 의미로도 실현된다.

‘-(으)세요’ 형태는 하세요체로, 아랫사람이 윗사람에게 요청이나 부탁을 할 때 주로 사용된다. 이때 선어말어미 ‘-(으)시-’가 결합되어 청자를 높이는 기능을 수행한다. 예를 들어 학생이 선생님에게 “선생님, 이 문장 좀 해석해 주세요.”라고 말하거나 손자가 할아버지에게 “여기 앉으세요.”라고 말하는 경우가 이에 해당한다. 이러한 표현은 청자가 화자보다 지위가 높거나 나이가 많은 경우에 반드시 사용되어야 하며, 그렇지 않으면 예의에 어긋난 것으로 간주된다.

마지막으로 ‘-(으)십시오’ 형태는 하십시오체로, 격식체 명령에 해당한다. 이는 군대, 공공기관, 공식 발표 등에서 사용되며, 청자에게 특정 행동을 요구하면서도 공손하고 공식적인 어감을 전달한다. 예컨대 “조용히 하십시오.”, “회의 자료를 내일까지 제출하십시오.”와 같은 표현은 청자와의 개인적 친밀도와 관계없이 공식적 상황에서 적합하게 쓰인다. 일상 대화에서는 다소 무겁게 들릴 수 있으나, 제도적·공적 맥락에서는 필수적인 표현이다.

3.2.3 간접 명령 화행

간접 명령은 명령의 의미를 직접적으로 드러내지 않고, 다른 문장 유형이나 완화 표현을 통해 우회적으로 행동을 유도하는 전략이다. 한국어에서는 사회적 위계, 친밀도, 공식성, 체면 유지 등의 이유로 간접 명령이 널리 사용된다.

의문문 형식은 대표적인 간접 명령의 예이다. “문 좀 닫아 주시겠어요?”, “시간 있으면 도와줄 수 있어요?”와 같은 표현은 겉으로는 질문이지만 실제로는 청자에게 행동을 요구하는 발화이다. 이러한 표현은 청자에게 선택의 여지를 주는 듯하지만, 실제로는 행동을 유도하는 기능을 수행한다.

평서문 형식도 간접 명령으로 자주 쓰인다. “이제 그만 자야지.”, “문이 열린 것 같네요.”와 같은 표현은 사실 진술처럼 보이지만, 실제로는 청자에게 특정 행동을 유도하는 의미를 담고 있다. 이는 직접적인 명령보다 부담을 줄이고, 충고나 권유의 성격을 띤다.

청유문 역시 간접 명령의 기능을 수행할 수 있다. “같이 가자.”, “이제 시작합니다.”와 같은 표현은 공동행위를 제안하는 형식이지만, 실제로는 청자에게 행동을 요구하는 명령적 성격을 지닌다. 특히 ‘-자’, ‘-(으)십시오’와 같은 형태는 공식적 상황에서 정중한 권유로 사용되며, 윗사람에게 직접 명령을 내리기 어려운 경우 완곡한 요청으로 기능한다.

3.3 우즈베크어와 한국어의 명령 화행 비교

한국어와 우즈베크어의 명령 화행은 모두 사회적 관계와 문화적 규범을 반영한다는 점에서 공통점을 가진다. 두 언어 모두 친밀한 관계나 아랫사람에게는 직접 명령이 자연스럽게 쓰이고, 공식적 상황이나 상급자·낯선 사람에게는 간접적이고 정중한 명령이 선호된다.

우즈베크어는 ‘sen’과 ‘siz’ 구분이 뚜렷하며, 동사 어간에 인칭 접사(-ing, -ingiz, -inglar 등)를 붙여 정중성을 표현한다. 또한 ‘iltimos’, ‘marhamat’, ‘iloji bo‘lsa’ 같은 완곡 표현을 덧붙여 요청을 부드럽게 만든다. 반면 한국어는 종결어미 체계가 발달해 있어 ‘-아/어/여’, ‘-아라/어라’, ‘-아요/어요’, ‘-(으)세요’, ‘-(으)십시오’ 등 다양한 형태가 사회적 지위, 친밀도, 공식성에 따라 선택된다.

간접 명령에서도 차이가 나타난다. 우즈베크어는 조건문이나 소망문, 감사 표현을 통해 완곡하게 요청하는 반면, 한국어는 의문문, 평서문, 청유문 등 다양한 문장 유형을 활용한다. 예컨대 “문 좀 닫아 주시겠어요?”는 의문문이지만 실제로는 요청을 나타내며, “이제 그만 자야지.”는 평서문이지만 간접 명령으로 기능한다.

결론적으로, 두 언어 모두 명령 화행을 사회적 관계와 맥락에 맞게 조절하지만, 우즈베크어는 대명사와 접사 중심으로, 한국어는 종결어미와 문장 유형을 통해 정중성과 간접성을 실현한다. 따라서 학습과 번역에서는 단순한 문법 지식뿐 아니라 사회문화적 맥락과 화용 규범을 함께 익히는 것이 필수적이다.

4. 명령 화행 교육 방안

4.1 명령 화행 교육 방안의 필요성

한국어 교육의 궁극적인 목표는 외국인 학습자, 특히 우즈베크어권 학습자들이 일상생활에서 자연스럽게 의사소통할 수 있는 능력을 기르는 데 있다. 의사소통은 자신의 의사를 정확히 표현하고 상대방의 발화 의도를 올바르게 이해하는 것을 의미하며, 이 과정에서 명령 화행은 매우 중요한 역할을 한다. 일상생활, 학습 상황, 사회적 상호작용에서 화자가 청자에게 특정 행위를 요구하거나 지시하는 발화는 빈번하게 나타나며, 적절한 명령 표현을 사용하지 못하면 대화가 원활히 이루어지지 않을 뿐 아니라 상대방에게 불쾌감을 줄 수 있다.

따라서 한국어 교육에서 명령 화행을 가르칠 때는 단순한 문법 지식 전달을 넘어 화용적 맥락과 사회적 변인을 고려한 체계적인 접근이 필요하다. 특히 우즈베크어에서는 명령 화행이 주로 직접적인 방식으로 실현되지만, 실제 한국어에서는 간접 명령과 다양한 표현이 더 많이 사용된다. 이 차이로 인해 우즈베크어권 학습자들은 한국어 대화에서 간접 명령을 이해하거나 활용하는 데 어려움을 겪으며, 종종 오류와 오해가 발생한다.

4.2 명령 화행 교수·학습 전략

이 절에서는 한국어 명령 화행 교육에 적용할 수 있는 전략을 간단히 정리한다. 첫째, 교재와 수업은 원어민의 실제 발화를 반영해야 하며, 직접 명령뿐 아니라 평서문·의문문·청유문을 통한 간접 명령도 포함해야 한다. 둘째, 학습 단계에 따라 연습을 점차 확장하여 초급은 직접 명령, 중급은

평서·의문형 간접 명령, 고급은 청유형과 완화 전략을 다루도록 한다. 셋째, 상황과 사회적 관계를 다양하게 제시해 학습자가 맥락에 맞는 표현을 선택할 수 있도록 한다. 넷째, 우즈베크 학습자의 배경을 고려해 직접·간접 명령을 대조하며 지도하는 것이 효과적이다. 마지막으로 교수법은 단계적 연습 중심으로 설계하여 문형 전환, 상황별 발화, 문장 완성 활동을 통해 학습자가 실제 의사소통 능력을 기를 수 있도록 해야 한다.

위에서 제시한 교수·학습 방안을 종합하면, 한국어 명령 화행 교육은 단순한 문법 지식 전달을 넘어 실제 담화 상황을 반영한 단계적 모형으로 구성되어야 한다. 도입 단계에서는 학습자의 흥미를 유발하고 학습 목표를 제시하며, 제시 단계에서는 다양한 예문과 설명을 통해 직접·간접 명령 화행의 의미와 특징을 이해하도록 한다. 연습 단계에서는 문장 완성과 대화 활동을 통해 실제적인 연습을 수행하고, 활용 단계에서는 소집단 활동이나 상황별 문장 생성·확장을 통해 습득한 능력을 실제 담화에 적용한다. 마지막으로 마무리 단계에서는 학습 내용을 정리하고 과제를 통해 이해를 확인한다.

이 모형은 학습 목표 설정, 단계별 수업 구성, 학습 활동, 오류 예방 및 교정 전략, 평가 체계로 이루어지며, 특히 읽기·문장 완성·구두 응답 활동을 핵심으로 삼는다. 학습자는 평서형·의문형·청유형을 통한 간접 명령을 이해하고, 사회적 맥락에 따라 적절한 문형을 선택·산출할 수 있어야 하며, 이를 통해 실제 대화 상황에서 자연스럽게 적절한 명령 표현을 구사할 수 있게 된다.

4.3 수업 모형의 제시

위에서 제시한 교수·학습 방안을 정리하면, 한국어 명령 화행 교육은 도입-제시-연습-활용-마무리의 다섯 단계로 구성된다. 도입 단계에서는 학습자가 평서형·의문형·청유형 명령문의 기능 차이를 읽기 자료를 통해 인식하도록 하고, 제시 단계에서는 직접 명령에서 간접 명령으로 확장하며 화용적 선택 기준을 설명한다. 연습 단계에서는 문장·대화문 완성 활동을 통해 실제 문장을 구성하며 이해를 점검하고, 활용 단계에서는 상황별 문장을 생성·확장하며 교사의 피드백을 통해 산출을 보완한다. 마지막 마무리 단계에서는 학습자가 자기평가를 수행하고 교사가 오류 유형과 개선 방안을 제시한다.

이 모형은 중급 학습자를 대상으로 60분 수업을 기준으로 설계되었으며, 학습자가 문법적 형태와 발화 기능을 동시에 이해하고 실제 담화 상황에서 적절히 사용할 수 있도록 돕는다. 또한 한국어와 우즈베크어의 명령 화행 전략을 비교하여 문화적 차이를 인식하게 하고, 간접 명령 사용에서 발생할 수 있는 오류를 줄여 원활한 의사소통 능력을 강화하는 데 목적이 있다. 결론적으로, 이 교수·학습 모형은 학습자의 이론적 지식과 실천적 능력을 조화롭게 발전시키며, 실제 대화에서 자연스럽게 적절한 명령 표현을 구사할 수 있도록 지원하는 효과적인 교육 도구라 할 수 있다.

5. 결론

본 연구는 우즈베크어와 한국어의 명령 화행을 비교하여 두 언어의 문법·화용·문화적 특성을 드러냈다. 우즈베크어는 직접 명령이 기본적이고 자연스럽게 쓰이는 반면, 한국어는

평서형·의문형·청유형 등 다양한 문형을 통한 간접 명령이 널리 활용된다. 이러한 차이는 우즈베크 학습자들이 한국어를 습득할 때 의사소통상의 오해와 오류를 일으킬 수 있음을 확인하였다.

이론적으로는 Austin과 Searle의 화행 이론을 기반으로 명령 화행의 본질과 사회적 맥락, 완화 전략의 중요성을 규명하였다. 실천적으로는 우즈베크어권 학습자를 위한 단계적 교수·학습 체계를 제안하여 문법 지식뿐 아니라 맥락 판단, 문화적 규범 이해, 비언어적 요소까지 포함하도록 설계하였다.

결론적으로, 명령 화행 교육은 단순한 문법 전달을 넘어 사회적 맥락과 화용 전략을 포괄하는 통합적 접근이 필요하며, 제안된 교수·학습 모형은 학습자가 상황에 맞는 적절하고 문화적으로 민감한 명령 표현을 습득하도록 돕는 실천적 기초를 제공한다.

참고문헌

- 강현화. (2007). *한국어 표현문형 담화기능과의 상관성 분석 연구: 지시적 화행을 중심으로. 이중언어학, 34.* 이중언어학회.
- 고성환. (2003). 국어 명령문에 대한 연구. 역락
- 국립국어원. (2005). *외국인을 위한 한국어 문법 1. 커뮤니케이션박스.*
- 국립국어원. (2005). *외국인을 위한 한국어 문법 2. 커뮤니케이션박스.*
- 김미선. (2011). *한국어 학습자를 위한 한국어의 지시화행 연구: 요구, 제안, 부탁을 중심으로* [석사학위논문, 숙명여자대학교].
- 김숙현 외. (2007). *한국인과 문화간 커뮤니케이션.* 커뮤니케이션박스.
- 김예영. (2008). *한국어의 명령 표현 연구* [석사학위논문, 한국외국어대학교 교육대학원].
- 박숙영. (2025). *한국어 교육을 위한 한국어 명령 화행 연구* [박사학위논문, 한국외국어대학교 대학원].
- 박지영. (2006). *한국어 학습자를 위한 요청 화행 교육 방안 연구* [석사학위논문, 숙명여자대학교 대학원].
- 사사키 유미. (2005). *이문화 간 커뮤니케이션.* 커뮤니케이션박스.
- 오민수. (2010). *한국어 교재와 화행 분석을 통한 지시적 화행 교육 방안 연구* [석사학위논문, 한양대학교 교육대학원].
- 이지선. (2014). *한국어 교육을 위한 명령 화행 실현 양상 분석: 명령형 어미를 중심으로* [석사학위논문, 연세대학교 대학원].
- 이지수. (2016). *한국어 명령문의 문법과 화행 연구* [박사학위논문, 서울대학교].
- 허용. (2020). *외국어로서의 한국어학의 이해.* 소통.

현시우. (2021). *아프리카 지역 외국인 근로자의 한국어 지시 화행 교육 연구* [박사학위논문, 호서대학교 대학원].

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.

Gopprova, N. (2025). Ingliz va o'zbek tillarida direktiv nutqiy aktlarni ifodalovchi vositalarning kommunikativ pragmatik tadqiqi.

Karimov, H. (2015). *Pragmatik lingvistika asoslari*. Fan.

Mey, J. L. (2003). *Pragmatics: An introduction* (이성범 역). 한신문화사.

Searle, J. R. (1979), *Expression and Meaning*, Cambridge University Press.